

МИОКАРД ИНФАРКТИНИ ЭТНИК ЎТРОҚ ВА КЕЛГИНДИ АҲОЛИ ПОПУЛЯЦИЯСИ

Яминова Н.Х.

Андижон давлат тиббиёт институти

Замонавий миокард инфарктининг (МИ) предиктив, превентив ва айниқса, шошилиш профилактика муаммолари «кўриниш бера бошлаган». Аммо уларнинг аксарияти клиник текширувлар ёки фақат кам сонли регистрли тадқиқотлардагина кузатилган. Махсус эпидемиологик, айниқса кўп йиллик кузатувга асосланган проспектив тадқиқотларни бу борада жуда камлиги кўзга ташланади [4, 5, 8, 9].

Юқори технологияли тиббий ёрдамнинг «олдида» ва «кетинда» МИнинг бирламчи, иккиламчи ва учламчи профилактикаси узвийлаштирилиб ҳамда такомиллаштирилиб борилса мақсадга мувофиқ бўлади [10, 11, 12, 14, 15].

Тадқиқотнинг мақсади – МИни Фарғона водийсида эпидемиологиясининг 21 – йиллик хусусиятларини ўрганиш орқали профилактикасини такомиллаштиришдан иборат бўлди.

МИнинг эпидемиологик тавсифлари узоқ йиллик кузатувларда кам тадқиқ қилинган, Ўзбекистон шароитида умуман бундай тадқиқотлар ўтказилмаган. Шундан келиб чиқиб катта ёшдаги аҳолида эпидемиологик проспектив (21 йиллик) тадқиқот бажарилди ва ушбу касалликнинг эпидемиологик жиҳатлари ўрганилди ҳамда 21 йиллик аҳамиятли ўзгаришлар тенденциялари аниқланди. Олинган илмий натижалар 1 – жадвалда акс этдирилган.

Улардан хулоса қилиш мумкин бўладики, МИнинг кузатув йилларидаги ўртача тарқалиш частотаси– 12,0% ни ташкил этади. Турли йилларда тафовутланиб аниқланиш частотаси билан қуйидагича тасдиқланади: 2001 йили – 29,6% , 2010 йили – 15,2%, 2011 йили – 10,3%,

2012 йили – 8,9%, 2013 йили – 20,7%, 2014 йили 14,6%, 2015 йили – 8,3%, 2016 йили – 9,4%, 2017 йили – 9,4%, 2018 йили – 13,6%, 2019 йили – 16,4%, 2020 йили – 10,5% ва 2021 йили – 7,6%.

Умумий хос тенденция – 21 йиллик мониторингда МИнинг статистик ишончли камайиб бориши тасдиқланади: тадқиқот йилларида касалланишнинг умуман аниқланиш частотаси – 29,6% дан то 7,0% гача, яъни 22,6 фоизга ёки 3,2 баробарга камайиш билан тавсифланади ($P < 0,001$).

Q – ли миокард инфарктининг (МИ - Q) ўртача аниқланиш частотаси, жами МИ таркибида, 70,8% даражада тасдиқланади. Текширув йилларда тарқалиш частотаси деярли ўзгармасдан (71,8% ва 71,7% дан аниқланиш билан, $P > 0,05$) кузатилади.

Q – сиз миокард инфаркти (МИ - Q сиз) умумий МИнинг 29,2% ни ташкил этиб қайд этилади ва 21 йил давомида – 25,4% дан (2001 йилда) то 28,3%га етиб (2021 йилда), яъни 7,1 фоизга ёки 1,1 баробарга ортиши билан кузатилади $P > 0,05$.

Тадқиқот маълумотлари яна тасдиқладик (1 – жадвал ва 1 – расмларда баён қилинган), ST сегментини кўтарилиши билан кечадиган МИ (МИ - ST) касалликнинг ST – сегменти депрессияси билан ўтувчи шаклига (МИ – ST сиз) 14,5% га етиб ортиқ тарқалиш частотасида тасдиқланади: 15,2% ва 0,5% аниқланиш частотаси билан исботланилади ($P < 0,0001$).

МИ – ST (+) илк текширув йилида (2001 йил) – 12,7% ва текширувнинг якуний босқичида (2021 йил) – 20,7% тарқалиш частотаси билан аниқланади ва/ёки 7,5%га, яъни 1,6 баробарга етиб кўпайиш билан тасдиқланади ($P < 0,05$).

МИ – ST сиз тарқалиш частотаси текширувнинг жами йилларда жуда кам частоталарда тарқалиш билан тасдиқланади. 21 йиллик мониторинг даврида – 1,4% (2001 йили) ва 0,5% дан (2021 йили) аниқланиш частотаси билан, яъни 0,9% га ортиб ($P < 0,05$) МИ нинг ушбу тури қайд қилинади.

Хорижий ва маҳаллий тадқиқотчилар маълумотларига ушбу натижалар таққослаганда умуман кескин фарқ кузатилмайди: деярли яқин ёки бирдай эпидемиологик тавсифлар МИ га нисбатан Андижон шароитида тасдиқланади [1, 3, 13].

1 – расмда абороген (ўтроқ) ва ўтроқ бўлмаган (келгинди) аҳоли популяциясида Q – ли миокард инфарктининг тарқалиши частотаси ва 21 йилдаги аҳамиятли бўлган тенденцияларига оид таҳлил натижалари умумлаштирилиб кўрсатилган.

1 – расм. Проспектив эпидемиологик тадқиқотда Q – МИ нинг Андижоннинг ўтроқ ва келгинди популяцияда аниқланиш хусусиятлари

Таҳлиллар тасдиқлашича, Q– сиз МИ 2001 – 2021 йиллари ўтроқ аҳолида – 22,7% ва 28,9% дан тарқалиш частотаси билан кузатилади. Касалликка 6,2% га ортиш тенденцияси хос бўлиб қайд қилинади ($P>0,05$). Умуман, 21 йиллик мониторингда Q – сиз МИнинг ўртача тарқалиш частотаси 27,3% ни ўтроқ аҳолида ташкил қилади. Келгинди аҳоли популяциясида касаллик 60,0% (2001 йили) ва 12,5% дан (2021 йили) аниқланиш частотаси билан қайд қилинади ёки 21 – йиллик эволюцияланишининг хос жиҳати – 47,5% га, яъни 4,1 баробарга етиб камайиш билан таъсисланади ($P<0,001$).

Таҳлилий хулоса шу бўлдики, 21 йиллик мониторинг даврида Q – МИ деярли ўзгаришсиз – 71,8% (2001 йили) ва 31,7% дан (2021 йили) тарқалиш частотасида қайд қилинади ($P>0,05$). Ўртача аниқланиш частотаси 71,7% ни ташкил қилиб ифодаланади.

1 – жадвал

Андижоннинг ўтроқ ва келгинди популяцияда Q-сиз миокард инфаркти эпидемиологияси ва 21 йиллик эволюцияланишининг хос жиҳатлари

№	Q сиз – МИ	Ўтроқ аҳоли популяцияси			Келгинди аҳоли популяцияси			P	Катта ёшдаги аҳоли популяцияси	
		N	Q – сиз МИ		N	Q – сиз МИ			Q – сиз МИ	
	Текширув йиллари, статистика кўрсаткичлари		n	%		n	%	n	%	
1	2001	66	15	22,7	5	3	60,0	71	18	25,4
	P	> 0,05			< 0,0001				> 0,05	
2	2021	190	55	28,9	8	1	12,5	198	56	28,3
3	2001 – 2021 йил	256	70	27,3	13	4	30,8	269	74	27,5

Тадқиқот йилларида ўртача тарқалиш частотаси ушбу популяцияда 30,8% ни ташкил этади (3-жадвал).

Q – сиз МИ 2,5% тарқалиш частотаси билан фарқланиб, келгинди аҳолида кўп кузатилади ($P<0,05$). Умуман текширув йилларида Q – сиз МИ 25,4% дан (2001 йили) 28,3% гача кўпайиш билан (2021 йили) аниқланиш частотасида тасдиқланади ($P>0,05$). Умуман олганда, 21 йиллик

эпидмониторинг бўйича Q – сиз МИ ни тарқалиш частотаси ўртача 27,5% ни ташкил этади (3-жадвал).

Бу натижалар МИ нинг ушбу турини ҳам мувоффақиятли бирламчи, иккиламчи ва учламчи профилактикасини самарали профилактикасининг “уфқларини кўрсатади” ёки прогноз қилиш имкониятини туғдиради.

2 – расм. Этник ўтроқ ва келгинди аҳоли популяциясида Q – сиз МИ эпидемиологик тавсифининг 21 йиллик хос

Ўтроқ ва келгинди Андижон аҳолисида ST сегменти кўтарилиши билан миокард инфаркти (МИСТкб)эпидемиологик кўрсаткичларининг тавсифи ва 21 – йиллик ўзгаришларини рақамли таҳлили иловадаги 4 – жадвал ва 2 – расмда келтирилган.

Катта ёшдаги Андижон аҳолисида МИСТкб тарқалиш частотаси – 15,2% даража билан қайд қилинади (ўтроқ аҳолида 2001 – 2021 йилларда – ўртача 15,3% ва келгинди аҳолида – 13,1% дан, $P>0,05$). Текширув йилларида касалликнинг тарқалиш частотаси 12,6% дан 2,0% гача ёки 10,6% га, яъни, 6,3 баробарга камайиш тенденцияси билан қайд қилинади ($XH= 1,16$; $ИИ = 0,55-2,47$; $\chi^2=0.21$; $P<0,64$).

Келгинди аҳоли популяциясида – аксинча пасайиш тенденцияси қайд қилинади: тадқиқот йилларида МИСТкб нинг тарқалиш частотаси 20,0% -

дан 12,5% гача камайиб аниқланади ёки “пасайиш тенденцияси” 7,5% ни ташкил қилади ($P < 0,05$).

Тасдиқланишича, Андижоннинг катта ёшдаги умумий популяциясида ST сегмент депрессияси билан кечувчи миокард инфаркти 2001 – 2021 йиллар давомида ўртача 0,5% тарқалиш частотаси билан қайд этилади (ўтроқ аҳолида – 0,4% ва келгинди аҳолида – 3,3% дан, $P < 0,001$). Ўтган 21 йил ичида МИ ушбу турининг тарқалиши кўрсаткичи – 1,4% дан 0,5% гача камайиши билан кузатилади ($XN=0,127$; $ИИ = 0,03-0,60$; $X^2=9,86$; $P < 0,001$). Ушбу таҳлиллар 5 – жадвалда келтирилган.

МИСТ сиз ни тарқалиш частотаси ўтроқ аҳолида – 1,5% (2001 йили) ва 0,5% (2021 йили) даражалар билан, яъни 1,0% га камайиш тенденциясини ифодалаб тасдиқланади ($P < 0,05$). Келгинди аҳоли популяциясида бўлса ушбу эпидемиологик кўрсаткичлар 11,1% гача “ўсиш тенденцияси” билан қайд қилинади ($P < 0,05$).

ХУЛОСАЛАР

Олинган натижалар миокард инфаркти, унинг хатар омиллари ва келиб чиқишининг эпидемиологик механизмларини мувофиқ баҳолаш учун ҳамда профилактикасининг самарали алгоритмини ишлаб чиқиш учун адекват манба бўлиб хизмат қилади.

Ўрганилган аҳоли популяциясида (20 – 44 ёш, 45 – 59 ёш, 60 – 74 ёш, ≥ 75 – 80 ёш) 21 йиллик мониторинг давомида миокард инфарктининг динамик камайиши (29,6% дан 7,6% гача) аниқланади. Миокард инфаркти юқори частоталар билан 50 – 59 ва 60 – 69 ёшлиларда, абороген аҳолида, ўрта маълумотлиларда, оилалиларда, ишчиларда, жисмоний меҳнат билан шуғулланувчиларда, эркакларда, мусулмон мақомидаги аҳолида, шаҳар аҳолисида ва касбий хатар омили бор аҳолида тасдиқланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Алимов Д.А., Мухамедова Б.Ф., Назарова М.Х., Камров А.К., Казаков Б.О. Пути совершенствования специализированной медицинской помощи при остром коронарном синдроме в Ташкенте // В тезисов науч.практ.конф «Кардиология на марше 2022» - Москва. – Кардиологический вестник. Специальный выпуск. – 2022. – С. 62.

2. Бойцов С.А., Погосова Н.В., Бубнова М.Г. и др. Кардиоваскулярная профилактика 2017. Российские национальные рекомендации // Российский кардиологический журнал. – 2018; 23(6): 7 – 120.

3. Гарганеева А.А., Округин С.А., Зяблов Ю.И. Программа ВОЗ «Регистр острого инфаркта миокарда» 25 – летнее эпидемиологическое изучение инфаркта миокарда в средне урбанизированном городе Западной Сибири // Сибирский медицинский журнал. (Томск). – 2010; 25 (2 - 1): 44 – 46.

4. Кардиоваскулярная профилактика. Российские национальные рекомендации. – М. 2020.

5. Хаджакулиев Б.Г., Аллабердыев А. Факторы риска развития инфаркта миокарда у больных разного возраста // Терапевтический вестник Узбекистана. – 2021. - № 3. – С. 52 – 53.

6. Шальнова С.А., Драпкина О.М., Куценко В.А., Капустина А.В. и др. Инфаркт миокарда в популяции некоторых регионов России и его прогностическое значение // Российский кардиологический журнал. – 2022. - № 6. – С. 9 – 18.

7. Borja Ibanez, Stetan James, Stetan Agewal et al. 2017 ESC Guidelines for the